

Der absolute Spitzenreiter in Varnhagens Vokabular ist das Wort »Lump« in all seinen Variationen. Er geißelt die preußischen Parlamente nach 1848 konsequent als »Lumpenkammern« oder »Minoritätskammern«², da sie in seinen Augen bloße Werkzeuge der Willkürherrschaft sind. Das gesamte Regierungswesen erscheint ihm als eine »Lumpenwirthschaft«³, die Verwaltung als eine »Bettelwirthschaft«⁴.

Mit dem Begriff des »vornehmen Pöbels«⁵ oder des »Adelsgschmeißes« brandmarkt er den reaktionären Adel, dem er Rohheit, Unwissenheit und eine »knechtische Gesinnung« vorwirft.⁶

Besonders scharf trifft sein Zorn einzelne Akteure der Reaktion. Den Rechtsphilosophen Friedrich Ludwig Stahl nennt er bevorzugt den »getauften Juden«⁷ – ein für Varnhagen seltener Rückgriff auf konfessionelle Schmähungen, um Stahls vermeintlich heuchlerisches Eintreten für das »christlich-germanische«⁸ Preußen als »Umkehrer der Wissenschaft«⁹ zu verspotten.

Ludwig von Gerlach erscheint in den Tagebüchern regelmäßig als »geiferiger Hanswurst«¹⁰, »Possenreißer«¹¹, ein General von Webern als »Gecke«¹². Ministerpräsident Manteuffel und andere werden als »Waschlappen«¹³ abgetan, während der Kurfürst von Hessen, dessen Minister Hassenpflug und andere schlicht als »Scheusale«¹⁴ und »Spitzbuben«¹⁵ tituliert werden.

Sogar vor dem Thron macht Varnhagens Invektive nicht halt. Friedrich Wilhelm IV. bezeichnet er im Rückgriff auf Berliner Witze als »Papageno«¹⁶ oder – angesichts seiner geistigen Umnachtung – mit dem englischen Schmähwort »that damned fool«¹⁷.

2 Tagebuch vom 4.11.1849

3 Tagebuch vom 5.9.1850

4 Tagebuch vom 1.12.1854

5 Tagebuch vom 23.2.1845

6 Zum Adel siehe die Varnhagen Miscellen, Nr. 7

7 Tagebuch vom 6.5.1854

8 Tagebuch vom 23.12.1843

9 Tagebuch vom 11.5.1854

10 Tagebuch vom 22.7.1852

11 Tagebuch vom 8.4.1854

12 Tagebuch vom 7.12.1857

13 Tagebuch vom 17.2.1846

14 Tagebuch vom 29.1.1851

15 Tagebuch vom 18.1.1851

16 Tagebuch vom 6.9.1853

17 Tagebuch vom 19.4.1854

In seiner Vorbemerkung zum 5. Band der Tagebücher beschreibt er ein Gespräch, in dem ihm nahegelegt wurde, doch »milder in seinen Ausdrücken« zu sein:

»Sein Sie doch milder in Ihren Ausdrücken«, sagte man mir gelegentlich; darauf erwiderte ich: »Das ist leicht, nur langwierig; anstatt aufzuzählen, wie schlecht und pflichtvergessen zum Beispiel Bassermann sich aufgeführt, in würdigen strengen Worten und Redensarten, sag' ich nur kurzweg Schuft oder Lump, ist das nicht besser?« Freilich ist das nur da schicklich oder gültig, wo man schon festen Boden hat, unter Einverstandenen oder doch Verstehenden; das Schimpfen allein thut's nicht, es muß der Gehalt schon bekannt oder vorausgesetzt sein, so wie auch die höhere Ausgleichung; neben der Sünde steht ihre Entschuldigung, ihre Freisprechung.« (19.12.1848)

Varnhagen stellt also klar, dass diese Art des Schimpfens nur dort gültig sei, wo man sich unter »Einverstandenen oder doch Verstehenden« befinde und der sachliche Gehalt sowie die geschichtliche Einordnung bereits vorausgesetzt werden könnten. Er selbst reflektiert seinen Stil also ganz bewusst und bezeichnet seine Schmähungen als notwendige »epitheta ornantia« (schmückende Beiwörter). Für ihn sind sie eine bequeme »Abkürzung«, um nicht weitschweifig seine Gründe erklären zu müssen. Damit unterstreicht er den Charakter seiner Tagebücher als privates, aber doch für eingeweihte Verständige bestimmtes Zeugnis.

Interessanterweise beobachtet Varnhagen eine ähnliche Neigung zur Grobheit auch in den höchsten Kreisen. Er berichtet, dass der König selbst in Momenten maßloser Heftigkeit mit Ausdrücken wie »Schweinehund«, »Kanaille«, »Racker«, »Esel« oder »dumme Jungen« um sich werfe.¹⁸ Laut Varnhagens Aufzeichnungen haben Höflinge sogar begonnen, ein kleines Lexikon der königlichen Flüche anzulegen:

»[...] Schimpfworte sind einmal die bequeme Abkürzung mancher Bezeichnungen, die in anderer Art allzu weitläufig ausfallen würden, und dann sind sie überhaupt jetzt in verstärktem Gebrauch, sie sind aus dem untern Volke zu den gebildeten Klassen heraufgerückt, und besonders am Hofe gäng und gäbe. Wie kann man sich vor solchen Ansteckungen genug hüten! Manche Namen werden gar nicht ausgesprochen ohne den Zusatz Schweinehund, Racker oder Kanaille, und woher solche Worte kommen, dahin kehren sie auch wieder zurück. Auch werden bloße Namen jetzt Schimpfworte; wie vor vielen Jahren der

18 Tagebuch vom 23.4.1855

Name Schmalz, so jetzt Gerlach, Wagener &c. ›Sie sind ein rechter Gerlach!‹ Ein Student, der dies zu einem andern sagte, hat sich mit diesem schlagen müssen. Auffallend ist es, wie in den höchsten Kreisen fortwährend auf die höchsten Personen geschimpft wird, man legt sich kaum noch einen Zwang auf, die Bedienten hören es mit an.» (23.4.1855)

Während Varnhagen exzessive Trinkgelage und moralische Ausreißer am Hof scharf als »Liederlichkeit« kritisiert, dient ihm seine eigene polemische Sprache als Ventil für seinen tiefen Unmut über die politischen Zustände Preußens. Varnhagens Schimpfwörter sind also mehr als bloßer Jähzorn. Sie sind Ausdruck eines »sittlichen Unwillens«¹⁹. Wenn er die ›Neue Preußische Zeitung‹ als »giftgeschwollene Kröte«²⁰ oder »Erzhalunken-Blatt«²¹ bezeichnet, so tut er dies aus einer tiefen Verachtung für deren »vaterlandsverrätherische« Gesinnung. In einer Ära, die er als »Janitscharenwirthschaft«²² und »türkischen Staat«²³ empfindet, in der die Polizei unter Hinckeldey und Stieber mit Willkür regiert, wird das Schimpfwort zur letzten Bastion der geistigen Freiheit.

Alle Datumsangaben beziehen sich auf Einträge in Varnhagens Tagebüchern aus dem Nachlass. Sie sind online in einer 15-bändigen Gesamtausgabe greifbar: <https://archive.org>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de

Zuerst in gekürzter Fassung veröffentlicht auf ›Prosa1848.de‹ (1.5.2026)

19 Tagebuch vom 10.12.1854

20 Tagebuch vom 30.3.1853

21 Tagebuch vom 8.7.1853

22 Tagebuch vom 4.12.1849

23 Tagebuch vom 11.5.1850